

Procedure for Establishing Facts That Have Legal Significance in Civil Proceedings of Ukraine

Taras Voronov 1*

¹ Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv (Ukraine). Postgraduate Student of Department of Civil, Labor and Business Law.

* *Corresponding author*, e-mail: idpnanu@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

ABSTRACT

The issues of consideration of civil cases are based on established facts that are important for the resolution of disputes in civil proceedings. Correct fact-finding is a key element to ensure the fairness and legality of court decisions. The fact-finding procedure involves the collection of evidence, its evaluation and analysis in the context of legal norms. The research examines the main stages of the fact-finding procedure, as well as the role of the court in ensuring the reliability of information and the consequences for the participants in the civil process. Understanding these aspects contributes to increasing the efficiency of civil justice in Ukraine.

Copyright © 2024
by author

Key words:

civil proceedings, fact-finding, dispute resolution.

DOI:

[10.5281/zenodo.13997089](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997089)

Citation in APA style

Voronov, T. (2024). Procedure for Establishing Facts That Have Legal Significance in Civil Proceedings of Ukraine. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man9), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997089>

Процедура встановлення фактів, які мають юридичне значення у цивільному судочинстві України

Тарас Володимирович Воронов 1*

¹ Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київ (Україна). Аспірант. Відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: ldpnanu@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право ©

2024 автора

[DOI:10.5281/zenodo.1399](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997089)

[7089](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997089)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Проблематика розгляду цивільних справ ґрунтується на встановленні фактів, які мають важливе значення для вирішення спорів у цивільному судочинстві. Правильне встановлення фактів є ключовим елементом для забезпечення справедливості та законності судових рішень. Процедура встановлення фактів передбачає збір доказів, їх оцінку та аналіз у контексті правових норм. У дослідженні розглянуто основні етапи процедури встановлення фактів, а також роль суду в забезпеченні достовірності інформації та наслідків для учасників цивільного процесу. Розуміння цих аспектів сприяє підвищенню ефективності цивільного судочинства в Україні.

Ключові слова:

цивільне судочинство, встановлення фактів, вирішення спорів.

Воронов Т. В. Процедура встановлення фактів, які мають юридичне значення у цивільному судочинстві України. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man9. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997089>

Introduction / Вступ

У цивільному процесі України процедура встановлення фактів, які мають істоте значення для розгляду справи і відновлення справедливості - відіграє ключову роль. Встановлення фактів забезпечує об'єктивність і законність судових рішень, формує основу для захисту прав і законних інтересів учасників цивільного процесу. Стаття 315 ЦПК України визначає, що суд розглядає справи про встановлення факту щодо низки справ, які розглядаються в рамках цивільного процесу (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks, 2004).

Results / Результати

Загалом в цивільному процесі можуть бути встановлені будь-які факти, що мають істотне значення для всебічного розгляду справи, оскільки від них залежить виникнення, зміна та припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб. Інколи законодавством визначається інший порядок їх встановлення. Встановлення фактів, що мають юридичне значення у цивільному судочинстві України здійснюється в рамках окремого провадження. Загальні правила витребування доказів закріплені у ст. 84 ЦПК України. У межах окремого провадження суд відіграє активну роль у процесі збору та оцінки доказів. Його діяльність спрямована на всебічне дослідження обставин справи та встановлення юридично значимих фактів (Tatulych, 2013, p.76).

Відповідно до ст. 83 ЦПК України, заявник зобов'язаний подати докази до суду (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks, 2004). Суд в свою чергу перевіряє подані заявником докази і, за потреби, може витребувати додаткові, відповідно до процесуальних норм і в підтвердження заявленої вимоги. Важливість доказів у справах щодо встановлення фактів, які мають юридичне значення, обумовлена умовами, що визначають їх належність до судової юрисдикції. Для встановлення юридичного характеру факту необхідно з'ясувати мету його підтвердження.

Належні докази можуть використовуватися в окремому провадженні, якщо вони:

- а) підтверджують конкретний факт;
- б) отримані згідно з вимогами закону та у встановлений законодавством спосіб;
- в) передбачені законодавством як допустимі докази (Yasynok, 2011б, p.6).

Автор вказує, що особливості допустимих доказів у справах, що розглядаються в окремому провадженні, ґрунтуються на трьох основних критеріях: по-перше, докази повинні підтверджувати конкретний факт, що є предметом розгляду справи; по-друге, вони повинні бути отримані законним шляхом і відповідати встановленому порядку; по-третє, законодавство повинно чітко встановлювати використання таких доказів у судовому процесі. Ці аспекти формують вимоги до доказової бази в окремому провадженні, гарантуючи законність їх використання. Доцільного наголосити, що докази можуть як підтверджувати, так і спростовувати певний юридичний факт. Зважаючи на це, спростування доказів відбувається зацікавленою особою, яка має за мету відновити свою репутацію і встановити істину у справі.

Одним із засобів доказування, що має юридичне значення є висновок експерта. Частина 1 статті 103 ЦПК України визначає сукупність умов, на основі яких формується висновок експерта (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks, 2004). Експерт має діяти неупереджено та об'єктивно, забезпечуючи достовірність досліджених доказів. Висновок експерта повинен містити обґрунтовані відповіді на поставлені судом запитання, з урахуванням конкретних обставин справи. Таким чином, висновок експерта є важливим елементом доказування, що може суттєво вплинути на результат справи. Його об'єктивність та обґрунтованість є запорукою справедливого судового рішення та ефективного захисту прав учасників процесу.

Conclusions / Висновки

Резюмуючи, можна дійти висновку, що загалом норми ЦПК України визначають принцип активної ролі суду у збиранні доказів в окремому провадженні, а також визначають окремі випадки, коли суд забезпечує таке право в позовному провадженні. З цього виходить, що суд може ініціювати збір доказів, якщо вважатиме це необхідним для об'єктивного розгляду справи. Разом з тим, суд має право викликати свідків, призначити експертизи та витребувати документи без заяви сторін. Така активна позиція суду сприяє підвищенню якості судового розгляду та забезпеченню справедливості під час розгляду цивільних справ. Важливість цього підходу полягає в тому, що він дозволяє заповнити можливі прогалини у доказовій базі, значно вплинувши на результат справи.

References

- Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 roku №1618-IV.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (in Ukrainian)
- Tatulych, I.Yu. (2013). Protseualni osoblyvosti rozghliadu ta vyrishennia sprav okremoho provadzhennia. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu*. 682, 76–80. <http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/682/14.pdf> (in Ukrainian)
- Yasynok, M.M. (2011). *Osoblyvosti okremoho provadzhennia u tsyvilnomu protsesualnomu pravi Ukrainy: teoriia ta praktyka* : avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk : 12.00.03. Odesa. (in Ukrainian)